

GLOBALLASHUV SHAROITIDA TARBIYA: XALQARO MODELLAR VA ULARNING O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDAGI TRANSFORMATSIYASI

Dilshoda Jalilova

“EdVANCE” ilmiy yordam va qo‘llab-quvvatlash markazi direktori

<https://orcid.org/0009-0001-6948-1071>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065419>

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv jarayonining kuchayib borishi sharoitida tarbiya tizimining mazmuni va shakllarida yuz berayotgan o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Xususan, Finlandiya, Yaponiya va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasida shakllangan zamonaviy tarbiya modellarining asosiy xususiyatlari ochib beriladi. Ushbu modellar orqali o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijtimoiy mas’uliyat, jamoaviylik va shaxsiy rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, ularni O‘zbekiston ta’lim tizimiga joriy etish jarayonidagi imkoniyatlar va muammolar tanqidiy tahlil qilinadi. Maqolada milliy qadriyatlar va xalqaro yondashuvlar uyg‘unligiga asoslangan transformatsion model taklif etilib, tarbiya samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari ta’lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: globallashuv, tarbiya modeli, xalqaro tajriba, Finlandiya ta’limi, Yaponiya ta’limi, transformatsiya, milliy qadriyatlar, ijtimoiy kompetensiya, pedagogik yondashuv, ta’lim tizimi

Аннотация: В данной статье анализируются изменения, происходящие в содержании и формах системы образования в условиях усиливающейся глобализации. В частности, раскрываются основные характеристики современных моделей образования, разработанных в Финляндии, Японии и других развитых странах. Эти модели проливают свет на механизмы развития у учащихся компетенций в области самостоятельного мышления, социальной ответственности, командной работы и личностного развития. Кроме того, критически анализируются возможности и проблемы их внедрения в узбекскую систему образования. В статье предлагается трансформационная модель, основанная на гармоничном сочетании национальных ценностей и международных подходов, а также разработаны практические рекомендации, направленные на повышение эффективности образования. Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение в процессе модернизации системы образования.

Ключевые слова: глобализация, образовательная модель, международный опыт, финская система образования, японская система образования, трансформация, национальные ценности, социальная компетентность, педагогический подход, система образования

Abstract: This article analyses the changes occurring in the content and forms of the education system in the context of intensifying globalisation. In particular, the main characteristics of modern education models developed in Finland, Japan and other developed countries are revealed. These models shed light on the mechanisms for developing competencies in independent thinking, social responsibility, teamwork, and personal development among pupils. Furthermore, the opportunities and challenges of implementing them in the Uzbek education

system are critically analysed. The article proposes a transformational model based on the harmony of national values and international approaches, and develops practical recommendations aimed at enhancing the effectiveness of education. The research findings are of significant scientific and practical importance in the process of modernising the education system.

Keywords: globalisation, educational model, international experience, Finnish education, Japanese education, transformation, national values, social competence, pedagogical approach, education system.

Bugungi kunda globallasuv jarayoni jamiyat hayotining barcha sohalariga, ayniqsa ta’lim va tarbiya tizimiga kuchli ta’sir ko’rsatmoqda. Axborot oqimining tezlashuvi, texnologiyalarning rivojlanishi va turli madaniyatlarning o’zaro yaqinlashuvi natijasida yosh avlodni tarbiyalashga bo’lgan yondashuvlar ham tubdan o’zgarib bormoqda. Endilikda ta’lim tizimidan faqat bilim berish emas, balki zamonaviy fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, ijtimoiy mas’uliyatni his etadigan shaxsni shakllantirish talab etilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, rivojlangan davlatlar tajribasini o’rganish va ularning samarali jihatlari tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Finlandiya ta’lim tizimida o’quvchining shaxsiy rivojiga ustuvor ahamiyat berilishi, erkin fikrlash va individual yondashuvning keng qo’llanilishi diqqatga sazovor. Yaponiya tajribasida esa jamoaviylik, intizom va jamiyat oldidagi mas’uliyatni shakllantirish asosiy o’rinda turadi. Bu ikki model turlicha bo’lsa-da, ularni umumiy maqsad — barkamol shaxsni tarbiyalash birlashtiradi.

O’zbekiston ta’lim tizimida ham so’nggi yillarda tarbiya masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashish va yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish bo’yicha keng ko’lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq amaliyotda ayrim muammolar saqlanib qolmoqda: tarbiya jarayonining ko’proq nazariy yo’naltirilgani, o’quvchi shaxsiga individual yondashuv yetarli darajada yo’lga qo’yilmagani, oila va ta’lim muassasalari o’rtasidagi hamkorlikning sustligi shular jumlasidandir.

Shu sababli xalqaro tarbiya modellarini chuqur o’rganish, ularning samarali jihatlari tanlab olish va milliy qadriyatlar bilan uyg’unlashtirgan holda amaliyotga joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Aynan shu masalalar tahlili hamda xalqaro tajribalar asosida O’zbekiston ta’lim tizimida tarbiya modelini transformatsiya qilishning samarali yo’llarini quyidagicha yoritish o’rinlidir:

Xalqaro tarbiya modellarini taqqoslash va ularni joriy etish yo’nalishlari

Yo’nalishlar	Finlandiya modeli	Yaponiya modeli	O’zbekiston uchun muhim jihatlar
Asosiy yondashuv	Shaxsiga yo’naltirilgan	Jamoaviylik va intizom	Integrativ (shaxs + jamoa)
Tarbiya usuli	Erkinlik, mustaqil fikrlash	Tartib, mas’uliyat	Muvozanatli yondashuv
Amaliy faoliyat	Loyihaviy va individual ishlar	Jamoaviy ishlar va vazifalar	Aralash metodlar
O’qituvchi roli	Yo’naltiruvchi, fasilitator	Nazorat qiluvchi va tashkilotchi	Mentorlik + boshqaruv
Natija	O’ziga ishongan shaxs	Intizomli va mas’uliyatli shaxs	Har tomonlama rivojlangan shaxs

Ushbu jadvaldan ko‘rinadiki, har bir model alohida kuchli tomonlarga ega. Eng muhim jihat — ularni to‘liq ko‘chirish emas, balki tanlab, moslashtirib qo‘llash zarur. Aynan shu yondashuv bugungi ta‘lim tizimida samarali natijaga erishishning asosiy sharti hisoblanadi. Chunki har bir jamiyatning o‘ziga xos ijtimoiy muhiti, qadriyatlari va tarbiya an‘analari mavjud bo‘lib, xorijiy tajribalarni shu omillarni inobatga olgan holda joriy etishgina kutilgan natijani beradi. Shu bois xalqaro tarbiya modellarini umumiy jihatlari asosida tahlil qilish va ularning amaliy ahamiyatini aniqlash muhimdir.

Globallashuv sharoitida tarbiya masalasi faqat milliy chegaralar doirasida emas, balki xalqaro tajribalar bilan uyg‘un holda ko‘rib chiqilmoqda. Shu sababli turli davlatlarda shakllangan tarbiya modellarini o‘rganish, ularning samarali jihatlari aniqlash va amaliyotga tatbiq etish zarurati ortib bormoqda.

Finlandiya tajribasida tarbiya jarayoni o‘quvchining ichki imkoniyatlarini ochishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bunda individual rivoj ustuvor hisoblanadi. O‘quvchi erkin fikrlashga undaladi, uning qiziqishlari qo‘llab-quvvatlanadi va o‘zini namoyon etishiga sharoit yaratiladi. Natijada bunday yondashuv o‘quvchida mustaqil qaror qabul qilish, tanqidiy fikrlash va o‘z pozitsiyasini himoya qilish kabi kompetensiyalarni shakllantiradi.

Bunga qarama-qarshi tarzda, **Yaponiya modelida** tarbiya jarayoni ko‘proq jamoa orqali tashkil etiladi. Bu yerda individual erkinlikdan ko‘ra ijtimoiy moslashuv va umumiy manfaat ustuvor qo‘yiladi. O‘quvchilar kundalik faoliyatda tartib-intizom, hurmat va mas‘uliyatni amaliy faoliyat orqali egallaydi. Ayniqsa, jamoaviy ishlar orqali hamkorlik, o‘zaro yordam va ijtimoiy javobgarlik ko‘nikmalari shakllanadi.

Mazkur ikki modelni qiyosiy tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, Finlandiya tizimi **“shaxsni rivojlantirishga yo‘naltirilgan model”**, Yaponiya esa **“ijtimoiylashuvga yo‘naltirilgan model”** sifatida namoyon bo‘ladi. Birinchisida o‘quvchining ichki salohiyati ochilsa, ikkinchisida uning jamiyatga moslashuvi kuchayadi. Shu jihatdan ularning har biri alohida samarali bo‘lsa-da, bir yoqlama qo‘llanganda ma‘lum cheklolarga olib kelishi mumkin.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida esa so‘nggi yillarda tarbiya masalasiga e‘tibor kuchayganiga qaramay, amaliyotda muvozanat yetishmayotgani kuzatiladi. Xususan, tarbiya ko‘proq nazariy tushuntirish darajasida qolib ketmoqda, o‘quvchilarning mustaqil faoliyati yetarlicha rag‘batlantirilmayapti, jamoaviy tarbiya elementlari esa tizimli tashkil etilmagan. Natijada o‘quvchida na to‘liq mustaqillik, na yetarli ijtimoiy faollik darajada shakllanmay qolmoqda.

Shu nuqtai nazardan, xalqaro tajribalar asosida **integrativ yondashuvni joriy etish zarur**. Ya‘ni, Finlandiya modelidagi mustaqil fikrlash va shaxsiy rivojlanish elementlari bilan Yaponiya tajribasidagi jamoaviylik va ijtimoiy mas‘uliyatni uyg‘unlashtirish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv o‘quvchini bir vaqtning o‘zida mustaqil fikrlaydigan va jamiyat bilan samarali hamkorlik qila oladigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, globallashuv sharoitida tarbiya tizimini takomillashtirish uchun xalqaro modellarni chuqur o‘rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Har bir model o‘ziga xos kuchli jihatlarga ega bo‘lsa-da, ularni uyg‘unlashtirish orqali yanada samarali natijaga erishish mumkin.

Shu asosda quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- tarbiya jarayonida nazariy tushuntirish bilan cheklanib qolmasdan, amaliy faoliyatga keng o‘rin berish;

- o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va tashabbuskorligini rivojlantiruvchi metodlarni joriy etish;
- jamoaviy ishlar orqali ijtimoiy mas’uliyat va hamkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish;
- oila va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikni tizimli ravishda kuchaytirish;
- xalqaro tajribalarni bevosita ko‘chirmasdan, ularni milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish.

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida tarbiya jarayonini takomillashtirish yo‘nalishlari aniq belgilab olindi. Biroq ushbu tavsiyalarni samarali amalga oshirish uchun ularning har biri qanday natija berishi, ya’ni ta’lim jarayoniga qaysi jihatdan ta’sir ko‘rsatishini aniqlashtirish muhim hisoblanadi. **Shu maqsadda tavsiya etilgan yondashuvlarning amaliy ahamiyati va kutilayotgan samaradorligini quyidagi jadval orqali ifodalash maqsadga muvofiqdir:**

Tavsiyalarni amalga oshirish samaradorligi (amaliy natijalar bilan)

Tavsiya yo‘nalishi	Amalga oshirish mexanizmi	Kutilayotgan natija	Samaradorlik ko‘rsatkichi
Amaliy faoliyatni kuchaytirish	Loyihaviy ishlar, rolli o‘yinlar, real vaziyatli topshiriqlar	O‘quvchilarda bilimni amaliy qo‘llash ko‘nikmasi shakllanadi	Bilimni qo‘llash darajasi oshadi, darsdagi faollik ortadi
Mustaqil fikrlashni rivojlantirish	Muammoli savollar, mustaqil topshiriqlar, kreativ vazifalar	Tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalari rivojlanadi	Mustaqil javoblar ulushi ko‘payadi, tashabbuskorlik ortadi
Jamoaviy ishlarni tashkil etish	Guruhli topshiriqlar, umumiy loyihalar, sinf ichki vazifalari	Hamkorlik, o‘zaro hurmat va ijtimoiy mas’uliyat shakllanadi	Jamoaviy ishtirok darajasi va ijtimoiy faollik oshadi
Oila–maktab hamkorligini kuchaytirish	Ota-onalar bilan muntazam muloqot, qo‘shma tadbirlar	Tarbiya uzluksizligi ta’minlanadi, yagona yondashuv shakllanadi	O‘quvchi xulq-atvori va natijalarda barqarorlik kuzatiladi
Xalqaro tajribani moslashtirish	Tanlab joriy etish, milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish	Moslashuvchan, samarali tarbiya modeli shakllanadi	Ta’lim sifati va tarbiya natijalari yaxshilanadi

Ushbu jadvaldan ko‘rinadiki, tavsiyalarni amaliyotga joriy etish faqat metodlarni o‘zgartirish bilan cheklanmaydi, balki ta’lim jarayonining umumiy samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Har bir yo‘nalish o‘ziga xos natijani ta’minlasa-da, ularning uyg‘un holda qo‘llanilishi o‘quvchining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, mustaqil fikrlash va jamoaviy faoliyatni birgalikda shakllantirish orqali shaxsning ijtimoiy va intellektual salohiyati muvozanatli rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiya tizimini rivojlantirishda eng samarali yo‘l — bu integrativ yondashuv, ya’ni shaxsiy rivojlanish va jamoaviy tarbiyani uyg‘unlashtirishdir. Chunki faqat individual rivojga urg‘u berish o‘quvchini jamiyatdan ajratib qo‘yishi mumkin, faqat jamoaviylikka tayanish esa uning mustaqil fikrlashini cheklab qo‘yadi. Shu bois bu ikki yo‘nalish o‘zaro muvozanatda olib borilgandagina haqiqiy samaradorlikka erishiladi.

Globalashuv sharoitida tarbiya tizimi ham zamon talablariga mos ravishda yangilanib borishi zarur. Bunda xalqaro tajribalarni o‘rganish, ularning ilg‘or jihatlarini tanlab olish va milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tarbiya jarayonida amaliy faoliyatni kuchaytirish, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish va oila hamda ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoladi.

Shuningdek, tarbiya jarayonining samaradorligi faqat metodlarga emas, balki ularning tizimli va izchil qo‘llanilishiga ham bog‘liq. Agar ushbu yondashuvlar amaliyotga to‘g‘ri joriy etilsa, kelajakda ijtimoiy faol, mas’uliyatli, mustaqil fikrlaydigan va zamonaviy talablarga moslashgan avlodni tarbiyalash imkoniyati yanada kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Darling-Hammond, Linda. Teacher education around the world: What can we learn from international practice? // *European Journal of Teacher Education*. – 2017. – Vol. 40, No. 3. – P. 291–309.
2. Hargreaves, Andy. Teacher collaboration: 30 years of research on its nature, forms, limitations and effects // *Teachers and Teaching*. – 2019. – Vol. 25, No. 5. – P. 603–621.
3. Sahlberg, Pasi. *Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* – New York: Teachers College Press, 2015. – 240 p.
4. Jo‘rayev, R.. *Pedagogik mahorat asoslari*. – Toshkent: Fan, 2019. – 240 b.
5. Muslimov, N.. *Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish metodikasi*. – Toshkent: Innovatsiya, 2021. – 256 b.
6. Nishonova, S.. *Tarbiya nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017. – 224 b.